

Научная статья

УДК 81'374

DOI: 10.5281/zenodo.18825557.

АТТРИБУТ *ЖИВОЙ* КАК ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛОКАТ В ДИСКУРСЕ И.А. ИЛЬИНА

© 2026 А.А. Хусаинова

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Брянский государственный университет им. ак. И.Г. Петровского»

ORCID 0009-0003-3293-4334

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В работе проанализирована функционально-семантическая специфика коллокаций с атрибутом «*живой*» в дискурсе русского философа И.А. Ильина. Установлено, что номинация *живой* утрачивает первичное «биологическое» значение, приобретая онтологическую и аксиологическую нагрузку (подлинность и динамика бытия, одухотворённость, связь с Божественным). Составные наименования становятся концептуальными конструктами, выражая оппозицию подлинное / мнимое (*живой* как маркер духовной подлинности). Имеет место переосмысление узувального значения слова, гиперсемантизация в дискурсе (микро- и макроконтексте). Полагаем, что *живой* является средством выражения глобальных идей философа. Коллокат *живой* выполняет терминологизирующую функцию через расширение семантики ключевых категорий, контекстуально-смысловую, реализует приращение смысла в сопряжении с доминантами дискурса, экспрессивно-метафорическую, посредством образной конкретизации абстрактных понятий. Использованы методы семантического, дискурсивного, контекстуального анализа и сопоставления с лексикографическими данными.

Ключевые слова: дискурс, атрибут, коллокат, составные наименования, семантика, авторский термин, метафоризация.

Для цитирования: Хусаинова А.А. Атрибут *живой* как полифункциональный коллокат в дискурсе И.А. Ильина / А.А. Хусаинова // Вестник Донецкого государственного университета. Серия Д. Филология и психология. — 2026. — № 1. — С. 176–187. — <https://doi.org/10.5281/zenodo.10.5281/zenodo.18825557>.

Введение. Лексема *живой* в русском языке обладает высокой степенью семантической продуктивности и широким функционально-стилистическим диапазоном. Будучи одним из базовых прилагательных, она активно участвует в формировании составных наименований, выполняя в них роль семантического ядра, придающего выражению оттенки динамики, подлинности, одухотворённости и внутренней ценностной насыщенности. В особой степени эти свойства реализуются в религиозно-философском дискурсе [7], где *живой* перестаёт быть лишь биологическим или дескриптивным признаком, трансформируясь в категорию онтологическую и этическую.

Дискурс И.А. Ильина характеризуется высокой степенью абстракции, религиозной ориентированностью, а также опорой на категориальный язык русской идеалистической философии. В текстах философа сочетания с атрибутом *живой* приобретают статус ключевых смысловых конструкций, в которых отражаются представления автора о подлинности бытия, духовной свободе, Божественной любви и нравственном порядке. Такие выражения, как *живое добро*, *живая духовность*, *живая любовь*, *живая цель*, *живое сознание*, *живой способ бытия*, *живая религиозность* и др. становятся средством

выражения фундаментальных философских идей, играя важную роль в концептуальном каркасе текстов философа.

Актуальность настоящего исследования обусловлена необходимостью анализа семантической трансформации лексемы *живой* в рамках индивидуального авторского дискурса, а также стремлением выявить особенности её функционирования в сочетаниях разной степени устойчивости. Несмотря на наличие лексикографических описаний значения слова *живой* в толковых словарях XIX–XXI веков, его употребление в работах философа не всегда укладывается в рамки нормативных значений, предполагая дополнительную интерпретацию на уровне дискурсивных и онтологических характеристик.

Целью настоящей статьи является выявление и анализ сочетаний (= коллокаций) с атрибутом *живой* в дискурсе И.А. Ильина, а также определение их семантической и функциональной специфики в авторском религиозно-философском тексте. В рамках данной цели предполагается определить, какие значения лексемы *живой* актуализируются в конкретных контекстах, каким образом они соотносятся с нормативными лексикографическими значениями и каково их место в идеологической и эстетической системе И.А. Ильина.

Материалы и методы исследования. Материалом для настоящего исследования послужили оригинальные философские, публицистические и богословско-политические тексты И.А. Ильина, фрагменты которых были подвергнуты лингвистическому и семантико-дискурсивному анализу. Особое внимание было уделено контекстам, в которых используется лексема «живой», выполняющая функцию смыслового и концептуального ядра.

В качестве лексикографической базы исследования использовались нормативные толковые словари русского языка XIX–XXI вв., включая «Словарь Академии Российской», «Толковый словарь живого великорусского языка» В.И. Даля, «Толковый словарь русского языка» под редакцией Д.Н. Ушакова, «Толковый словарь русского языка» С.И. Ожегова, «Малый академический словарь» под редакцией А.П. Евгеньевой.

Методологическую основу исследования составили следующие подходы:

- семантический анализ, направленный на выявление значения и смысловых оттенков лексемы *живой* в пределах свободных и несвободных сочетаний;
- сопоставительный лексикографический анализ, позволивший определить степень соответствия авторского употребления лексемы нормативным лексикографическим значениям, зафиксированным в базовых словарях русского языка;
- контекстуальный интерпретационный анализ, направленный на осмысление лексемы в конкретных идеологических, мировоззренческих и аксиологических рамках;
- дискурсивный анализ, позволивший рассмотреть роль наименований в структуре философского текста и в системе категориального мышления автора;

Совокупность использованных методов позволила всесторонне рассмотреть специфику функционирования составных наименований с атрибутом «живой» в текстах И.А. Ильина и выявить их концептуальную нагрузку в авторском дискурсе.

Основная часть. Термин *коллокация* в современной лингвистике обозначает особый тип словосочетаний, которые находятся между свободными и фразеологически связанными единицами. Их ключевая характеристика — регулярность и предсказуемость совместного употребления слов, при том что такие сочетания не всегда обладают идиоматичностью [1].

Исторически понятие связывается с Лондонской школой и именами Дж. Фёрса и Г. Пальмера. Фёрс ввёл идею «значения через коллокацию», подчёркивая, что значение слова раскрывается не изолированно, а в его привычных окружениях: так, слово *night*

тяготеет к сочетанию со словом *dark*, и наоборот. Позднее Дж. Синклер предложил статистический подход, определяя коллокацию как «совместную встречаемость двух единиц в тексте в пределах заданного окружения» и разработал инструменты анализа на материале корпусов [10].

Бесспорно, что коллокация — это не просто сочетание слов, но ключ к пониманию динамики языка, его когнитивных и дискурсивных механизмов. Термин используется как в теоретических исследованиях (для анализа структуры лексики и семантики), так и в прикладных целях (лексикография, обучение языку, корпусная лингвистика, изучение политической коммуникации).

Центральным значением лексемы *живой* в «Словаре Академии Российской» выступает 'имеющий жизнь', или, как формулируется в словаре: 'наслаждающийся жизнью, имеющий жизнь'. Это определение закрепляется через синтаксические конструкции и библейские примеры: «Что ищите Живаго с мертвыми» (Лк. 24:5); «Ты еси Христос, Сын Бога Живаго» (Мф. 16:16). В этих случаях *живой* — не просто антоним мёртвого, но и характеристика Божественной полноты бытия. Уточняется, что название это «по превосходству» придаётся Богу — следовательно, уже на исходном уровне «Ж/живой» — это онтологическая категория, связанная с вечностью, началом, истиной [12].

Далее значение конкретизируется в антропологической плоскости: *живой* — это не только тот, кто дышит, но и кто наполнен энергией, способностью к действию, эмоционально включён в жизнь. В названной лексикографической работе зафиксированы выражения: *живой разум*, *живое воображение*, *живой пример*, *живое лицо*, *живые глаза* — все они фиксируют черты подвижности, интенсивности, выразительности. В частности, *живой разум* — это ум острый, пронизательный, способный к быстрому решению; *живое воображение* — образное, насыщенное, пылкое. В этих значениях уже формируется представление о «живом» как о носителе внутреннего, активного, духовного движения.

В словаре В.И. Даля «*Живой*, кто жив, кто живет, живущий, в ком или в чем есть жизнь». Далее следуют уточняющие и разветвлённые значения, систематизированные по тематическим и онтологическим категориям:

- 1) о Боге — сущий, всевечный, пребывающий в самостоятельном бытии;
- 2) о человеке и животном — дышащий, не умерший, сохраняющий признаки жизни;
- 3) о душе — одарённый духовной, бесплотной жизнью, спасённый, не погибший во лжи;
- 4) о растениях — растущий, не сухой, не увядший, стоящий на корню» [11].

Следует особо подчеркнуть, что сама номинация *живой* в названии словаря («Толковый словарь живого великорусского языка») носит символично-метафорический характер. В этом контексте слово приобретает аксиологическую окраску: *живой* означает подлинный, непридуманный, органически функционирующий в народной среде. В.И. Даль использует приём последовательной онтологической конкретизации — от абстрактного (*Бог*, *душа*) к конкретному (*человек*, *животное*, *растение*), что позволяет отразить многогранность понимания концепта «жизнь» в русской языковой картине мира середины XIX века.

Особо значимо противопоставление *живая вера* — *мёртвая вера*. Это одно из первых зафиксированных аксиологических значений, где «живой» маркирует не просто состояние, а ценностную позицию: *живая вера* — это вера, соединённая с действием, с нравственным подвигом. Это определение — непосредственный лексико-философский предшественник тому, как будет употребляться слово *живой* в работах И.А. Ильина: как критерий подлинности, глубины и сопричастности истине.

Интерес вызывает также расширение значения в сторону объектов и состояний: *живой язык* — язык, на котором говорит живой народ (в отличие от мёртвого языка); *живая вода* — проточная, ключевая, но и символ благодати в Священном Писании; *живой огонь* — первозданный, рождающийся трением. Во всех этих случаях слово указывает не только на факт жизни, но на естественное происхождение, источник, непосредственное бытие, что делает его особенно релевантным для философского стиля И.А. Ильина.

Лексема *живой* в лексикографической статье также тесно связана с эстетической сферой: *живые краски, живое изображение* — это признаки реалистичности, выразительности, близости к жизни. Здесь слово начинает выполнять поэтическую функцию, обозначая ту грань речи или образа, где «подобие» становится переживаемым как реальность. Это значение затем реализуется в контексте философии И.А. Ильина в его описаниях *живой любви, живой религиозности, живой правды* — как категорий, обладающих выразительной и одновременно деятельной силой, способной преобразовывать человеческое сознание и общественное устройство.

Наконец, особый интерес представляют конструкты типа *живой мост, живая изгородь, живая грамота* — здесь лексема используется в образно-материальном смысле: обозначает конструкции, состоящие из живого материала (людей, деревьев, человеческой памяти). Эти значения явно актуализируются у И.А. Ильина в таких выражениях, как *живое единство, живая ткань народа, живой организм нации*, где народное тело мыслится как органическая, живая, чувствующая и действующая духовная сила.

Словарь Д.Н. Ушакова демонстрирует более сложную семантическую стратификацию: «**ЖИВО'Й**, -а'я, -о'е; жив, жива', жи'во, жи'вы. 1. Такой, который живёт, в котором есть жизнь», уточнённое через оппозицию “живой — мёртвый”; 2. Обладающий жизнью, одушевленный. *Живая природа. Живое существо.* 3. *только полн. формы.* Реально, подлинно существующий (книжн.). *Живая действительность.* 4. Полный жизненной энергии, подвижности. *Живая мысль. Живое воображение.* 5. Отвечающий реальным потребностям социальной жизни. *Живая идея. Живое начинание. Живое дело.* 6. *только полн. формы.* Воплощённый в человеке, принявший облик живого существа (относится к существительному, служащему метафорическим обозначением человека; книжн.). *Этот свидетель — живая улика твоего преступления. Служить живым укором.* 7. Сильно переживаемый, остро чувствуемый. *Живая обида. Живое оскорбление. Живое воспоминание.* 8. Живительный, оживляющий (поэт.). 9. *только кратк. формы.* Существует, живет чем-н., черпает жизненную силу в чем-н. *Он жив одной наукой*» [18].

В словаре С.И. Ожегова зафиксировано семь значений, шесть для полной формы прилагательного. «**ЖИВО'Й**, -а'я, -о'е; жив, жива', жи'во, жи'вы. 1. Такой, который живёт, обладает жизнью; *противоп.* мёртвый. 2. *полн.ф.* Подлинный, самый настоящий. *Изобразить живых людей. Ж. пример героизма. Живая действительность.* 3. Деятельный, полный жизненной энергии. *Живое участие в чём-н. Ж. отклик.* 4. Лёгкий и занимательный, выразительный. *Живое изложение. Живо* (нареч.) *описать что-н.* 5. *полн. ф.* Отвечающий реальным потребностям, жизненный. *Живое дело. Живое начинание.* 6. Остро переживаемый. *Живая обида. Живое воспоминание*» (первое издание словаря вышло в 1949 г.) [17].

Словарь С.И. Ожегова сохраняет прежнюю смысловую базу, при этом вводит расширяется синтагматика иллюстративной части дефиниций. *живой пример героизма* (2), *живая действительность* (2), *живое изложение* (4) демонстрируют включённость

лексемы в аргументативный и дидактический регистр, а также — в дискурсивно-эстетический [17].

В «Малом академическом словаре» (под ред. А.П. Евгеньевой) также фиксируются шесть значений для полного прилагательного: «**ЖИВО'Й**, -ая, -о'е; жив, жива', жи'во. 1. Такой, который живёт, обладает жизнью; *противоп.* мёртвый. 2. Относящийся к животному или растительному миру; органический. *Живая природа. Живая материя.* 3. Полный жизненных сил; подвижный, непоседливый. *Живой ребенок. Живая натура.* 4. Подлинный, существующий в действительности. *Цифры и чертежи никогда не заслоняли от него [инженера] живую жизнь.* Галин. Точка опоры. 5. Деятельный, интенсивно проявляющийся. *Живой интерес. Живое любопытство.* 6. Яркий, выразительный. *Живой слог. Живое повествование* (первое издание словаря вышло в 1957–1961 гг.) [16]. При этом в иллюстративной части дефиниции многозначного слова (как и в ранее названных лексикографических источниках) приведён широкий спектр неоднословных образований: *живая летопись, живая очередь, живая память, живая связь, живая сила, живое слово* («о речи, содержащей свежие, интересные мысли и затрагивающей слушателя»), *живой ум* и др.

Полагаем, что в контексте исследования философского дискурса И.А. Ильина синтетического типа, где взаимодействуют религиозно-философские, философско-политические и философско-эстетические стратегии аргументации, наиболее ценной лексикографической ориентацией обладает дефиниция в словаре Д.Н. Ушакова.

Опираясь на концепцию работы С.Н. Стародубец «Атрибуты «духовный (-ая, ое)» как средство концептуальной когезии в дискурсе И.А. Ильина», в которой автор установил, что «коллокации *духовный* (-ая, -ое) в дискурсе И.А. Ильина реализуют следующие функции: расширяют спектр узусных терминов философского и религиозно-философского плана содержания (*духовное бытие, духовная личность, духовная свобода*), «на паритетных началах» наряду с опорным компонентом участвуют в образовании метафоризированных авторских терминологических сочетаний (*духовная слепота, духовный язык*), в составе метафоризированных сочетаний нетерминологического характера дефинируют термины» [3, с. 311], считаем возможным определить функциональную специфику атрибута *живой* (-ая, -ое).

В первую очередь атрибут *живой* в составе сочетаний *живое добро, живая духовность, живой духовный орган, живая любовь, живое сознание, живой способ бытия, живая религиозность, живое тайночувствие, живое единство* реализует терминологическую функцию. Например: «*Живая религиозность* есть внутренний огонь, светящий и показывающий; безразлично-пассивное отношение к нему психологически невозможно. *Живая религиозность* есть движущая сила; она сама по себе вызывает активность, пробуждает «делание», ведет по определенному пути. *Живая религиозность* сама есть путь жизни, духовный «метод». в этом ее сущность, что она светит и ведет; и потому естественно и необходимо испытывать и мыслить ее, как начало деятельное, строительное, движущее к определенной, высшей цели» [13, с. 174].

В ряде случаев имеет место взаимная (реверсивная терминологизация по модели «А есть В» = «В есть А»), например: «*А внутренняя свобода* есть не что иное, как *живая духовность* человека» [15, с. 139]; «*Народ* есть *живое единство*, связанное тысячей живых нитей и пребывающее в непрерывном духовном и хозяйственном обмене; он подобен живому организму, где все находится в связи со всем и все питается от всего остального» [15, с. 270].

Фиксируем, что в составе терминологических сочетаний номинация *живой* реализует совмещённое значение 'подлинный, самый настоящий, существующий

в действительности' (третье значение в словаре Д.Н. Ушакова, второе значение в словаре С.И. Ожегова, четвёртое в Малом академическом словаре) + 'полный жизненной энергии, подвижности' (четвёртое в словаре Д.Н. Ушакова).

Помимо двукомпонентных составных наименований, атрибут *живой* участвует в терминологизации трёхкомпонентных неоднословных сочетаний *живое духовное единство*, *живой духовный орган*, *живая христианская солидарность*: «<...> веруя в Бога, человек создает свой реальный жизненный центр и строит, исходя из него, свою душу: благодаря этому, он сам становится **живым духовным единством** с единственным центром и не колеблющимся строением...» [15, с. 123]; «Естественное правосознание отнюдь не есть кабинетное измышление, но реальный и **живой духовный орган**» [15, с. 254]; «<...> государство должно внушать гражданам живую уверенность в том, что в его пределах господствует **живая христианская солидарность**» [15, с. 269].

Продуктивным является также образно-эстетическое употребление атрибута *живой*, реализующего в контекстуальной синонимической позиции уникальные оттенки смысла: «<...> воспитание должно пробуждать в детях **живое и благоговейное тайночувствие** и не растрачивать его; и что это **тайночувствие** должно получить **духовный характер** и должно быть направлено к Богу» [13, с. 206]; «Совесть есть **живая** и **цельная воля** к совершенству» [15, с. 146].

В составе терминологических сочетаний номинация *живой* выступает уже не как прямой дескриптор, а как концептуальный маркер подлинности и духовной активности. Сочетания *живой способ бытия*, *живое добро*, *живая религиозность*, *живой акт* содержат в себе не просто указание на жизнь как физическое или даже психологическое состояние, а обозначают внутренне переживаемую форму подлинного существования. Так, *живой способ бытия* указывает на существование, наполненное духовным содержанием, не сводимое к эмпирической действительности. *Живое добро* — это добро, которое не мыслится как абстрактная категория, а существует как действенная, нравственно активная сила. В свою очередь, *живая религиозность* определяется И.А. Ильиным как единственная настоящая форма веры — искренняя, самодеятельная, свободная от внешней ритуализации.

Наиболее ярким прагматическим зарядом, бесспорно, обладают метафоризированные сочетания с атрибутом *живой*. Сочетания *живой орган*, *живой организм*, *живая лаборатория* представляют собой не просто образные метафоры, но являются языковыми проявлениями концептуальных метафор, описанных в когнитивной лингвистике, прежде всего в трудах А.П. Чудинова [5].

В метафоре «*живой организм*», используемой философом применительно к народу (контекст «Народ есть живое единство») приведён выше), прослеживается не только эмоционально-экспрессивное, но и концептуальное содержание. Народ предстает как целостная, органичная структура, обладающая собственной динамикой развития, системой «внутреннего кровообращения» и механизмами регенерации, что позволяет интерпретировать его не как массу или механизм, а как субъект истории. Такая метафора укореняется в модели НАЦИЯ — ОРГАНИЗМ, которую А.П. Чудинов в своих работах (см. работы А.П. Чудинова и др.: [5; 6]) выделяет как одну из доминирующих в политическом и философском дискурсе. В этой метамодели нация / государство / народ обладают «телом», «органами», «душой», «сердцем», а их здоровье или болезнь означают состояние социальной и духовной системы в целом.

В работах И.А. Ильина устойчиво проявлена также метафора «*Россия — живой организм*»: «*Россия есть единый живой организм...*» [14, с. 147]. Здесь государство

мыслится не как механическая система, а как целостное существо, обладающее внутренней связностью и способностью к развитию. Атрибут *живой* акцентирует органичность и непрерывность национального единства, противопоставляя его «мертвым» конструкциям искусственного порядка и расчленения.

В выражении *живой орган* («совесть — *живой орган* духа») на первый план выходит метафора ДУХ — ОРГАНИЗМ. Совесть здесь не просто психологическая или этическая категория, а функциональный, деятельный элемент внутренней структуры личности, подобный органу, способному чувствовать, оценивать и направлять. Такое описание согласуется с концепцией религиозной философии И.А. Ильина, системно и символически организованной центробежной и центростремительной когезией языковых средств, ориентированных эксплицитно и имплицитно, в микро- и макроконтэксте мифологемой «Дух/дух» [3].

В метафоре «*живой орган*» проявляется характерный для И.А. Ильина приём метафоризации, при котором абстрактные духовно-нравственные категории осмысливаются через телесные и физиологические образы. Формально данная единица представляет собой атрибутивное словосочетание типа Adj+N, где атрибут *живой* выступает актуализатором семантики динамичности, подлинности и органичности. Само существительное *орган* в своём базовом значении обозначает физиологическую часть организма, выполняющую жизненно важные функции. В философском дискурсе И.А. Ильина это значение подвергается метафорическому переносу: *орган* репрезентирует внутренний механизм духовной жизни человека, в частности — совесть как неотъемлемый элемент структуры Д/духа.

Семантическое расширение, возникающее благодаря эпитету *живой*, усиливает перенос: совесть предстает не как отвлечённая способность, а как чувствительная и жизненно необходимая субстанция, ориентированная на истину. В лексемном комплексе *живой орган* совмещаются сразу несколько смысловых пластов: онтологический (совесть как реальная сущность), функциональный (совесть как регулятор духовной жизни) и оценочный (живое ↔ мёртвое, подлинное ↔ формальное).

Функционально данная метафора встроена в более широкую модель ДУХ / дух — ОРГАНИЗМ (где дух человеческий ориентирован на Дух Божественный), которая является системообразующей для всего философского дискурса И.А. Ильина. Благодаря этому сочетание «*живой орган*» не воспринимается как изолированный образ, а входит в комплекс неоднословных образований, обеспечивающих целостность концептуальной картины автора. Прагматический эффект метафоры заключается в том, что она делает абстрактное понятие совести наглядным и доступным через телесный опыт адресата, а также усиливает персуазивное воздействие текста, закрепляя ключевую для И.А. Ильина оппозицию «живое ↔ мёртвое».

Все указанные метафорические сочетания объединяет наличие в них глубинной онтологической оппозиции *живое / мёртвое*, которая становится доминирующим аксиологическим критерием в дискурсе И.А. Ильина. Атрибут *живой* в сочетаниях с абстрактными существительными (совесть, единство, организм) сигнализирует не просто о действительности, но о полноте бытия, его сопричастности к Божественному и вечному: «Религия есть *живая связь* человека с Богом» [13, с. 16].

Аналогичный принцип обнаруживается в характеристике *совести*: «*Совесть есть живой и могущественный источник справедливости*»; «<...> *совесть есть не только источник праведности и святости, но и живая основа элементарно упорядоченной или тем более расцветающей жизни. Совесть есть то светящееся лоно, из которого*

исходят, пронизывая всю жизнь, лучи качественности, ответственности, свободы, справедливости, предметности, честности и взаимного доверия» [15, с. 147].

Совість трактується як органічна частина духовного організму особистості, чуткий і діяльний орган (= лоно), без якого неможливо підлинна життя духа. Атрибут *живой* надає поняттю динаміку, підкреслює його неустрашиму онтологічну значимість і виділяє її із сфери абстрактних етичних категорій.

В роботах І.А. Ільїна зустрічається і вираження *живое слово*: «Учення о правосознанні — це *живое слово* о духовній атмосфері права...» [15, с. 112]. Тут *живое* протиставляється «мертвій букві закону», вказуючи на право як на процес, коренящийся в совесті і духовному досвіді. Таке слово не тільки повідомляє інформацію, але і діє, надихає, перетворює (Ср.: робота С.Н. Стародубец о «*живом слове*» [4]).

В художньо-експресивному шарі дискурсу атрибут *живой* утрачує термінологічну строгість, але отримує високу образність, функціонує як засіб емоційної виразності і символічної конкретизації. В таких поєднаннях, як *живая воля*, *живая лаборатория*, *живая сила* номінація *живой* стає носієм значення динаміки, органічності і історичної сопряженности з неповторимою і складною синергією російського народу.

Так, *живая лаборатория* («<...> семья есть как бы *живая «лаборатория»* человеческих судеб — личных и народных» [15, с. 172]) — це не інституція або умовне простір, а символ процесу, який неперестанно виробляє самого себе, подібно органічному організму. Тут акцентується принцип незавершеності, відкритості і неперервного досвіду: істина не застигає, а народжується і оновлюється в кожному акті духовного зусилля.

В поєднанні *живая сила* («Дух есть *живая сила* самоосвобождения и в заключительной стадии... — полнота личной свободы» [13, с. 33–34]) семантика прикметного виявляє внутрішню одушевлене початок, протилежне «мертвій енергії» або «абстрактній потужності». Це сила, коренящаяся в екзистенційній глибині особистості, в її духовній наповненості. Коллокація отримує подвійний зміст: вона одночасно означає реальне діюче початок і утверджує ідею того, що підлинна енергія людської історії і культури завжди антропоцентрична і духовно мотивована.

Во всіх типах поєднань — від строго термінологічних до вільно метафорических — номінація *живой* виконує ряд функцій, які є ключовими для філософського мови І.А. Ільїна. Во-перших, вона забезпечує концептуальну когезію: термінологічні коллокації з *живой* формують тематичну і змістову зв'язаність тексту навколо категорії подлинного, духовно активного буття. Во-вторых, *живой* слугує аксіологічним індикатором: опозиція «живой — мертва» стає одним із універсальних прийомів змістового протиставлення, дозволяючи І.А. Ільїну розмежувати істинне і ложне, дійсне і формальне, наповнене і порожнє. В-третьих, в нетермінологічних метафорических поєднаннях лексема *живой* реалізує естетико-експресивну функцію: вона насичує висловлювання образністю, створює ефект вовлеченості і динаміки, візуалізує філософські категорії через чутливо постигаємі образи.

Таким чином, саме за допомогою системи термінологічних і метафорических неолословних образів з коллокацією *живой* І.А. Ільїн в контексті ключової моделі релігійно-філософсько-політико-естетического світобачення, організованої мифемою Дух/дух, формують змістове простір дискурсу за допомогою домінуючих складових, в розрізі яких життя

понимается как духовно активное, нравственно наполненное, органически целостное бытие (Ср.: концепция «*живой жизни*» в творчестве Ф.М. Достоевского как идея служения и самопожертвования, объединяющая народ православная «национальная идея», следование зову сердца, доверие логике подлинной (= живой) жизни) [8, с. 173]). Атрибут «*живой*» становится не просто словом, но языковым инструментом выражения главных мировоззренческих антиномий автора: подлинное — ложное, внутреннее — внешнее, духовное — физическое.

Заключение. Анализ сочетаний с атрибутом *живой* в религиозно-философском дискурсе И.А. Ильина позволяет сделать вывод о существенном смещении акцентов в семантической структуре данной лексемы по сравнению с её нормативным описанием в лексикографических источниках XIX–XXI вв. В текстах философа слово *живой* приобретает сложную онтологическую, духовно-ценностную и аксиологическую нагрузку.

На уровне структуры терминологических составных наименований лексема *живой* функционирует как смыслообразующий компонент, активизирующий метафизические и этические значения. Например, в сочетаниях *живое добро*, *живая любовь*, *живой способ бытия* слово указывает не столько на наличие жизни в физическом или органическом смысле, сколько на подлинность, одухотворённость, сопричастность высшему бытию и Божественному порядку. В этих контекстах атрибут *живой* определяет ценностную ориентацию на «духовность» всего словосочетания.

Выявленные в ходе анализа значения не укладываются и в рамки вторичных (социальных и психологических) дефиниций, представленных в словарях Д.Н. Ушакова, С.И. Ожегова, МАС. Тем не менее, они изоморфны дефинициям ‘подлинный, самый настоящий, существующий в действительности’, ‘полный жизненной энергии, подвижности’, фиксируемым, начиная с лексикографической традиции XX века. Однако в дискурсе И.А. Ильина названные значения подвергаются существенной трансформации: номинация *живой* выполняет роль духовного индикатора, выражающего меру причастности человека к истине, свободе, любви и Богу. Соответственно у совмещённого значения номинации фиксируется третий уровень глубинного дискурсивного осмысления → «*духовный, высокодуховный, иррационально-истинностный*», с учётом ориентации на символическую программу дискурса, организованную мифемой Дух/дух. Именно в этом качестве *живой* выступает как элемент философского языка, как слово-символ, определяющее целостное мировоззрение автора.

Особое внимание заслуживает тот факт, что в авторском употреблении И.А. Ильина составные наименования с прилагательным *живой* формируют своего рода семантическое поле, в котором отражается базовая бинарная оппозиция его философии — подлинное / мнимое, духовное / формальное, внутренне живое / внешне мёртвое. Через это противопоставление автор проводит границу между механистическим пониманием государства, морали, бытия и их органическими, одухотворёнными аналогами. В этом смысле лексема *живой* становится своего рода концептуальным маркером дискурса И.А. Ильина.

Результаты анализа демонстрируют, что номинация *живой* в текстах И.А. Ильина функционирует как важнейшая аксиологическая единица, глубоко укоренённая в духовной традиции русского религиозно-философского мышления. Она оказывается способной выражать не только состояние и качество, но и идею, мировоззренческую позицию, способ существования в истине. Это отличает её от нормативных лексикографических значений и свидетельствует о высокой степени семантической

эволюции и индивидуально-авторской трансформации данной лексемы в авторском религиозно-философском дискурсе.

Проведённое исследование показало, что составные наименования с атрибутом *живой* в дискурсе И.А. Ильина выходят далеко за пределы нормативной лексикографической традиции и приобретают ярко выраженную философско-онтологическую направленность. Атрибут *живой* в дискурсе философа выполняет не столько описательную, сколько концептуально-мировоззренческую функцию. Он формирует особый лексико-семантический пласт, в котором подчёркивается духовная активность, сопричастность истине, одухотворённость, подлинность и внутренняя наполненность предмета осмысления.

Терминологизация обнаруживается в тех случаях, когда *живой* становится неотъемлемым компонентом понятийного аппарата философа и образует устойчивые словесные единства, маркирующие фундаментальные категории его мировоззрения. Так, в сочетаниях *живая религиозность, живая духовность, живое доброе, живое сознание, живой духовный орган и под.* атрибут фиксирует ключевые духовные инстанции, превращая их в своеобразные онтологические константы. *Живой* здесь означает не просто динамичное или подвижное, но принципиально неустранимое, коренящееся в самой глубине бытия. Функция таких номинаций — создание философских терминов особого рода, где прилагательное *живой* задаёт категориальную определённость и одновременно метафизическую полноту понятия.

Специфика функционирования номинации в сочетании с ключевыми маркерами авторского дискурса: *добро, духовность, воля, любовь, сознание, религиозность, единство* — определена диффузией компонентов, которая обуславливает их гиперсемантизацию и взаимное «приращение смысла» в пределах нового терминологического целого.

Метафоризация, напротив, проявляется в художественно-экспрессивных контекстах, где *живой* выполняет роль символического усилителя, придающего мыслительным конструкциям образную пластичность. В выражениях *живая лаборатория, живая воля, живой источник, живой орган, живая основа и под.* атрибут активизирует семантику органичности, исторической сопряжённости и внутренней энергии. Здесь *живой* противопоставляется механическому, застывшему, «мертвому» и тем самым переводит отвлечённое обозначение в сферу онтологически ощутимого опыта подлинности и динамики бытия. Функция подобных сочетаний — экспрессивно-концептуальная: они не только передают смысл, но и наделяют его образной силой, позволяющей «пережить» категорию на уровне духовного опыта.

Таким образом, анализ семантики номинации *живой* в дискурсе И.А. Ильина позволяет сделать вывод о глубокой трансформации этой лексемы в индивидуально-авторском микро- и макроконтекстах. Функциональная специфика коллоката *живой* определена, во-первых, ориентацией последнего на терминологизацию составного наименования, во-вторых, гиперсемантизацией атрибута, его центробежной и центростремительной способностью актуализировать многослойные смыслы, в-третьих, экспрессивно-метафорическим фокусом дефинируемых понятий в контексте дискурса синтетического типа, философско-религиозно-политико-эстетического.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Влавацкая М.В. Типология коллокаций в комбинаторной лингвистике / М.В. Влавацкая // Мир науки, культуры, образования. — № 4(77). — 2019. — С. 439–443.
2. Стародубец С.Н. Амбивалентность атрибута «духовный» в дискурсе Н.А. Бердяева / С.Н. Стародубец // Русский язык в поликультурном мире: Сборник научных статей VI Международного симпозиума. В

- 2-х томах, Ялта, 08–12 июня 2022 года / Редколлегия: И.П. Зайцева, Е.М. Маркова, Т.С. Чабаненко, Е.М. Шахова [и др.]. Том I. — Симферополь: Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, 2022. — С. 175–178.
3. Стародубец С.Н. Атрибуты «духовный (-ая, -ое)» как средство концептуальной когезии в дискурсе И.А. Ильина / С.Н. Стародубец // Русский язык в поликультурном мире: VII Международный симпозиум: сборник научных статей: в 2 т. — Ялта, 08–12 июня 2023 года. — Симферополь: Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, 2023. — Т. 2. — С. 307–312.
 4. Стародубец С.Н. «Живое слово» — термин, идеологема, символ в русской лингвокультуре (корпусное исследование) / С.Н. Стародубец // Динамика языковых и культурных процессов в современной России. — 2024. — № 8. — С. 346–350.
 5. Чудинов А. П. Политическая лингвистика: учебное пособие / А.П. Чудинов. — Москва: Флинта: Наука, 2006. — 256 с.
 6. Чудинов А.П. Политическая метафорология: дискурсивный поворот: монография / А.П. Чудинов, Э.В. Будаев, О.А. Солопова. — Москва: Флинта: Наука, 2020. — 234 с.
 7. Козловская Н.В. Язык русской религиозной философии: от текста к термину и от термина к тесту: Монография / Н.В. Козловская. — СПб: Своё издательство, 2018. — 461 с.
 8. Кустовская М.А. Концепция «живой жизни» в творчестве Ф.М. Достоевского // М.А. Кустовская. — Проблемы исторической поэтики. — 2011. — №9. — С. 169–179.
 9. Лощакова Н.П. Понятие «коллокация» в истории традиционной и корпусной лингвистики / Н.П. Лощакова. // Гуманитарные исследования. — 2021. — № 3(79). — С. 33–36. — DOI 10.21672/1818-4936-2021-79-3-033-036.
 10. Firth J.R. Modes of meaning // Papers in linguistics. — London: Oxford University Press, 1934–1951. — P. 190–215.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

11. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. — М.: Русский язык, 1978–1980 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.slovari.ru/default.aspx?p=246> (дата обращения: 12.09.2025).
12. Словарь Академии Российской. Т. 2. — СПб.: Императорская Академия наук, 1790. — 1200 с.
13. Ильин И.А. Аксиомы религиозного опыта. Исследование. Т. 1-2. / И.А. Ильин. — М.: Издательство АСТ, 2002. — 589 с.
14. Ильин И.А. Наши задачи. Статьи 1948-1954 гг. Т. 1. / И.А. Ильин; составление, предисловие и комментарии Ю.Т. Лисицы. — М.: Айрис-пресс, 2008. — 528 с.
15. Ильин И.А. Путь духовного обновления / И.А. Ильин // Собрание сочинений в 2-х томах. — Т.2. — М., 1994. — С. 75–305.
16. Малый академический словарь в 4-х т. (МАС) / Под ред. А.П. Евгеньевой — 2-е изд. — М.: Русский язык, 1981-1984.
17. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. — М.: Первая Образцовая Типография, 2003. — 944 с.
18. Ушаков Д.Н. Толковый словарь русского языка: В 4 т. — М.: Советская энциклопедия; ОГИЗ; Гос. изд-во иностр. и нац. слов., 1935–1940 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://ushakovdictionary.ru/> (дата обращения: 10.09.2025).

REFERENCES

1. Vlavackaya M.V. (2019) *Tipologiya kollokacij v kombinatornoj lingvistike* [Typology of collocations in combinatorial]. Mir nauki, kul'tury, obrazovaniya. № 4 (77). 439-443 pp. (In Russian)
2. Starodubets S.N. (2022) *Ambivalentnost' atributa «duhovnyj» v diskurse N.A. Berdjaeva* [The ambivalence of the attribute «spiritual» in the discourse of N.A. Berdyaev]. Russkij jazyk v polikul'turnom mire: Sbornik nauchnyh statej VI Mezhdunarodnogo simpoziuma. V 2-h tomah, Jalta, 08–12 ijunja 2022 goda. Simferopol': Krymskij federal'nyj universitet im. V.I. Vernadskogo. (In Russian)
3. Starodubets S.N. (2023) *Atributy «duhovnyj (-aja, -oe)» kak sredstvo konceptual'noj kogezi v diskurse I.A. Il'ina* [The attributes «spiritual» as a means of conceptual cohesion in the discourse of I.A. Ilyin]. Russkij jazyk v polikul'turnom mire: VII Mezhdunarodnyj simpozium: sbornik nauchnyh statej: v 2 t. — Jalta, 08–12 ijunja 2023 goda. — Simferopol': Krymskij federal'nyj universitet im. V. I. Vernadskogo, 2023. (In Russian)
4. Starodubets S.N. (2024) *«Zhivoe slovo» — termin, ideologema, simvol v russkoj lingvokul'ture (korpusnoe issledovanie)* [«Living word» — a term, ideologeme, symbol in Russian linguistic culture (corpus study)]. Dinamika jazykovykh i kul'turnykh processov v sovremennoj Rossii. № 8 (In Russian)

5. Chudinov A.P. (2006) *Politicheskaja lingvistika: uchebnoe posobie* [Political Linguistics: A Textbook]. Moskva: Flinta: Nauka. (In Russian)
6. Chudinov A.P. (2020) *Politicheskaja metaforologija: diskursivnyj povorot: monografija* [Political Metaphorology: The Discursive Turn: A Monograph]. Moskva: Flinta: Nauka (In Russian)
7. Kozlovskaya N.V. (2018) *Yazyk russkoj religioznoj filosofii: ot termina k tekstu i ot teksta k terminu. Monografiya* [The Language of Russian Religious Philosophy: From Term to Text and from Text to Term]. (In Russian)
8. Kustovskaja M.A. (2011) *Koncepcija «zhivoj zhizni» v tvorchestve F.M. Dostoevskogo* [The concept of «living life» in the works of F.M. Dostoevsky]. «Problemy istoricheskoy pojetiki». №9. (In Russian)
9. Loshhakova N.P. (2021) *Ponjatie «kollokacija» v istorii tradicionnoj i korpusnoj lingvistiki* [The concept of «collocation» in the history of traditional and corpus linguistics]. Gumanitarnye issledovaniya. № 3(79). DOI 10.21672/1818-4936-2021-79-3-033-036. (In Russian)
10. Firth, J.R. (1934-1951) *Modes of meaning*. Firth, papers in linguistics. London: Oxford University Press. (In English.)

Поступила в редакцию 06.12.2025 г.

ATTRIBUTE "LIVING" AS POLYFUNCTIONAL COLLOCATE IN I.A. ILYIN'S DISCOURSE

A.A. Khusainova

The paper deals with functional and semantic specifics of collocations with the attribute *living* in the discourse of the Russian philosopher I. A. Ilyin. It is established that the nomination *living* loses its primary "biological" meaning, acquiring ontological and axiological connotations (the authenticity and dynamism of being, spirituality, and connection with the Divine). Compound nouns become conceptual constructs, expressing the opposition between genuine and imaginary (alive as a marker of spiritual authenticity). The word dictionary meaning is transferred, with hypersemantization in discourse (both in micro- and macro-context) being the result of this process. We believe that *living* or *alive* is a means of expressing the philosopher's global ideas. The collocate *living* performs a terminological function through the extension of the key categories semantics. Its contextual-semantic function is realized as a result of the meaning extension in the integration with the discourse dominants. The expressive-metaphorical function manifests itself in the figurative specialization of abstract concepts. The methods of semantic, contextual, discourse analysis have been applied. The comparison with the lexicographic data is made as well.

Key words: discourse, attribute, collocate, compound names, semantics, author's term, metaphorization.

Хусаинова Анастасия Александровна.

Брянский государственный университет им. ак.
И.Г. Петровского,
г. Брянск, Российская Федерация.
Исследователь, преподаватель-исследователь.
ORCID 0009-0003-3293-4334
E-mail: anastasiya.melnikova20@yandex.ru.

Khusainova Anastasia Aleksandrovna.

Bryansk State University named after Academician
I.G. Petrovsky.
Bryansk, Russian Federation
Researcher, Teacher-researcher.
ORCID 0009-0003-3293-4334
E-mail: anastasiya.melnikova20@yandex.ru.